

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA DARS DAN TASHQARI TO'GARAK MASHG'ULOTLARIDA O'QUVCHILARNI TASVIRIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHGA OID KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Komilova Dilafro'z Yashin qizi

2-kurs Magistr, NavDPI

komilovadilafroz@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Umumiy o'rta ta'lim maktablarida darsdan tashqari tog'arak mashg'ulotlarida o'quvchilarni tasviriy savodxonlikka oid ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Maktab, ta'lim, tarbiya, to'garak, dars, san'at, ko'nikma, pedagog, prinsip, mahorat.

IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS IN EXTRACURRICULAR CIRCLE TRAINING DEVELOPMENT OF SKILLS

ANNOTATION

This article covers extracurricular skills in general secondary schools students' skills in visual literacy in their classes opinions aimed at riveting are covered.

Keywords: School, education, upbringing, circle, lesson, art, skills, educator, principle, skill.

KIRISH

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida o'quvchilarni tasviriy savodxonlikka oid ko'nikmalarini rivojlantirishga hamda tasviriy san'at darslari, o'quv predmetining maqsadi, barkamol, komil insonni uning estetik madaniyatini shakllantirishga qaratilgan. Faqt amaliyot bilangina qolmay nazariyani ham uzviy bog'lagan holdagina dars o'tish hamda darsdan tashqari ishlarda ta'limni va tarbiyaning samarali bo'lishiga erishish mumkin. Didaktik prinsiplar va ularning asosiy masalalari Yevropaning buyuk pedagog olimlari Y.A.Komenskiy, J.J.Russo, I.G.Pestalotssilar tomonidan ishlab chiqilgan. Shuningdek, didaktik prinsiplarni ishlab chiqishda F.A.Disterveg va tarbiyaning birligi, ko'rgazmaliligi, ilmiyligi, onglilik va faolligi, muntazamlilik va ketma-ketlilik, ta'lim mazmunini

bolalarning kuchi va yoshiga mos bo'lishi maktabda tasviriy san'atni o'qitishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Maktabda tasviriy san'atni o'qitishda didaktik prinsiplar professorlar N.N.Rostovsev, V.S.Kuzin, R.Hasanovlar tomonidan ishlab chiqilgan.

NATIJALAR

Ta'lim va tarbiya birligi prinsipi didaktik prinsiplarning eng asosiylaridan hisoblanadi va bu tasviriy san'atni o'qitish jarayonida alohida ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, bugungi kunda ta'lim tarbiyaning asosiy qismlaridan biri o'quvchilarni mustaqillik mafkurasi ruhida tarbiyalash hisoblanadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida o'quvchilarni tasviriy savodxonlikka oid ko'nikmalarini rivijlantirishga misol qilib, bir qancha rassomlarimizni chizgan asarini olishimiz mumkin:

O'.Tansiqboyevning "Jonajon o'lka", X.Rahmonovning "May tongi", N.Karaxanning "Oltin kuz", Z.Inog'omovning "Choyga", Y.Elizarovning "Natyurmort", kabi asarlarida O'zbekiston ko'rki, jamoli yorqin aks ettirilgan. O'quvchilarni bunday asarlar bilan tanishtirishda bolalarda ona-vatanimizga bo'lgan muhabbat paydo bo'ladi, shu zaylda ular da ona-vatanimizga, O'zbekiston o'lkasiga nisbatan bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ulari yanada kuchayadi.

Tasviriy san'at darslarida millatlar aro totuvlik va baynalminal tarbiyasini amalga oshirish imkoniyatlari ham katta va u turli mavzularda kompozitsiya ishlash, boshqa millat va elatlar, xalqlar hayotini ifodalovchi suratlarning reproduksiyalarini, xalq ertaklariga ishlangan illyustratsiyalarni namoyish etish orqali amalga oshiriladi.

"Mehmonlarimiz, chet el delegatsiyasini kutib olish", "Turistlar" mavzularida rasm chizdirish yuzasidan o'tkaziladigan suhbatlarda o'quvchilar ongiga millatlararo totuvlik, do'stlik tushunchalarini singdirishga harakat qilinadi. Asar mazmunini ochishga yordamlashuvchi suhbatlar, turli millatlar va xalqlarning qiyofalarini tasavvur etish, bolalar ijodining takomillashuviga, tasavvurlarining boyishiga olib keladi.

Turli millat yozuvchilarining asarlari va xalqlarining og'zaki ijodiga xos illyustratsiyalar o'quvchilarga boshqa millatlarning hayoti, orzusi g'oyalari bilan tanishish, sevish va tushunish, imkonini beradi.

Tasviriy san'at darslarida millatlararo do'stlik, totuvlik Respublikamiz rassomlari tomonidan yaratilgan asarlar orasida o'zbek xalqining hayoti va mehnati, uning boshqa xalqlar va millatlar bilan totuvligi, ba'zi chet xalqlarining hayoti mehnati aks ettirilga suratlarni ko'rish mumkin.

P.Benkov (“Dugonalar”), A.Abdullayev (“Shomahmudovlar oilasi”), L.Abdullayev (“Demobilimizatsiya qilinganlarni kutib olish”), Q.Husniddinxo‘jayev (“Navoiy va Jomiy”), A.Siglinsev (Mening uyim, sizning ham uyingiz”), O‘.Tansiqboyev (“Issiqko‘l oqshomi”) va boshqalarning bir qator asarlari millatlararo totuvligi, do‘stlik g‘oyalarini aks ettirilganligi bilan alralib turadi. Shuningdek, tasviriy san‘at dasturiga bir qator Sharq va G‘arb mamlakatlari rassomlarining ijodini o‘rganish ham kiritilgan. Leonardo Da Vinchi, Rafael Santo, Mikelanjelo, Rembrant, Rubens, Kent, Pablo Pikasso, Anri Matiss va boshqa chet el rassomlarining asarlari Do‘stlik va hamkorlik g‘oyalarini amalga oshirishda boy material bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, dasturda Misr, Hindiston, Xitoy, Eron, Yaponiya kabi mamlakatlarning me‘morchiligini o‘rgatish ham nazarda tutilgan. O‘qituvchi bunday san‘at asarlarini tahlil qilar ekan, ularning o‘ziga xos hamda umumiy belgilarini ta‘kidlab o‘tishi maqsadga muvofiq.

O‘quvchilar tasviriy san‘at asarlarini o‘rganish orqali chet el mamlakatlari xalqlarining mehnati va mehnatdagi jasoratlari, an‘analari, urf-odatlarini, turmush tarzi hamda tabiati bilan oshno bo‘ladilar.

Jamiyat qurilishining muvaffaqiyati xar bir kishining mehnat qilish darajasiga bog‘liq. Shuning uchun kishilarning jamiyat uchun nafi bo‘lgan mehnatga nisbatan hatti-harakati asosiy ko‘rsatkich sanaladi. Bu sifat mehnat tarbiyasi jarayonida vujudga keladi.

Tasviriy san‘at darslarini o‘qitishda o‘quvchilar mehnat tarbiyasini amalga oshirishdagi imkoniyatlari katta. Bu masala tasviriy san‘at darslarining barcha turlari-naturaga qarab tasvirlash, kompozitsiya, san‘atshunoslik asoslari mashg‘ulotlari mazmunida ko‘zda tutilgan.

Bundan tashqari o‘quvchilarni darsdan tashqari to‘garak darslariga jalb qilish, katta natijalar beradi, bu amalda o‘z aksini topgan albatta.

Darsdan tashqari to‘garak darslarida o‘quvchilar naturaning o‘ziga qarab tasvirlash jarayonida, turmushda qo‘llaniladigan turli buyumlar, sabzavot va mevalar tasvirlarini ishlaydilar. O‘qituvchi dars jarayonida o‘quvchilar mustaqil ish boshlamaslaridan oldin naturaga qisqacha tahlil qilib, faqat buyumlar shakli, prororsiyasi, rangi va tuzilishi haqidagina emas, balki ularni yaratish uchun sarflanadigan katta mehnat haqida ham gapirib beradi.

Masalan, turmushga qo‘llaniladigan ayrim san‘at buyumlarining o‘ziga qarab rasmini chizishda o‘qituvchi o‘quvchilarga buyumlarning vazifasi, shakli, ularning qanday materiallardan tayyorlanganligi, va qanday buyumlardan yasalgani buning uchun qancha mehnat sarflangani va hokazolar haqida to‘xtaladi. Shuningdek, o‘quvchilar olgan bilim va taasurotlarini qog‘ozga tasvirlash orqali rasmlarida aks etadi.

MUHOKAMA

To'garaklarning xilma-xilligi, bolalarning qiziqishlari qaysidir yo'nalishda istedodi kuchliroq bo'lishi qaysi to'garak turini tanlasam ekan degan o'y xayollarning bir joyga yig'ishiga va tanlovni to'g'ri tanlay bilishi muhim. O'quvchilar o'zlarini albatta har bir to'garakka qatnashib, ma'lum muddat sinab ko'rishlari va ustozining ko'rsatmasi bilan bittasini tanlashi kerak bo'ladi.

Tasviriy san'at to'garaklari; "Yosh musavvirlar", "Yosh qalamkashlar", "Sehrli mo'yqalam", Mohir muhandis", "Yosh naqqoshlar", "Ganchkorlik", "Yog'och o'ymakorligi", "Zardo'zlik", "Kashtachilik" va hokazolar.

Tasviriy san'at dasturida xalqimizning fidokorona mehnati va uning go'zalligini aks ettiruvchi asarlarini o'rganish ham ko'zda tutilgan. O'.Tansiqboyevning "Paxta sug'orish", "Chorvoq qurilishida", Z.Inog'omovning "Choyga", va boshqa asarlari shular jumlasiga kiradi.

Bolalar o'zbek rassomlari asarlarining qahramonlari bo'lish, artist A. Hidoyatov, xalq xofizi Mulla To'ycha Toshmuhammedov, amaliy san'at ustasi U. Jo'raqulov va boshqa o'z baxtini mehnatdan topgan kishilar bilan suratlar orqali uchrashar ekanlar, ular, mehnat jamiyat hayotining, har bir shahsining asosiy qonuni ekanligiga ishonch hosil qiladilar. Bunday darslarda o'quvchilarni turli kasblarga yo'llash imkoniyatlari ham paydo boladi.

Naturani tahlil qilish jarayonida o'qituvchi o'quvchilarning diqqatini buyumlar shaklining nafisligi, qismlarning proporsionalligi, shakl va rang uyg'unligi, mazmun mohiyati, shakli va vazifasining mosligi kabilarga jalb etadi. Natijada, o'quvchilarda naturaga nisbatan qarashlar-estetik munosabatlar oshadi.

O'quvchilar naqsh chizishda, dekorativ-bezak ishlarida tabiat elementlaridan foydalanadilar. Bunda tabiat mahsulotlari yaxshi mahsulot bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilar tabiat mahsulotlari va hayvonot dunyosini stilizatsiyalashtirib, takrorlanmas va chiroyli naqshlar tuzadilar.

XULOSA

Bir kishi ispaniyalik mashhur rassom Pablo Pikassoga: siz mana shunday bir-biriga qorishib ketgan rang-barang chiziqlardan boshqa narsalarni chiza olmasiz shekilli?-dedi. Shunda Pikasso qalamini olib yerda yotgan bir dona bug'doy donini chizdi. Rasm shu darajada tabiiy chiqqanidan, donlab yurgan tovuq yugurib kelib donni cho'qishga harakat qildi. Buni ko'rgan kishi Pikassoga: shunchalik mahoratingiz bor ekan, nega shunday narsalarni chizmasdan, qayerdagi noaniq narsalarni chizasiz?-dedi. Pikasso bosiqlik bilan: chunki men rasmimni tovuqlar uchun chizmaymanda, dedi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Pikassoning chizgan asarlarida o'sha noaniqlik o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini yanada rivojlantiradi, naturaga qarab rasm chizish jarayonida doim izlanadi, shakllarni solishtiradi, naturaning tuzilishini, o'lchovlari shakllari, ranlar uygunligi kabilarni bilib oladi. Shubhasiz, bularning hammasi o'quvchilarni kuzatuvchanlikni rivojlanishiga olib keladi.

Qisqacha qilib aytganda, darsdan tasqari to'garak masg'ulotlarini olib borish jarayonida o'quvchilar mustqil fikrlashini rivojlantiradi. O'quvchilar mustaqil fikrlagandagina ular ongiga oson yetib boradi.

ADABIYOTLAT RO'YXATI

1. O.Samadov, Qalam tasvir O'quv qo'llanma. Toshkent 2013
2. S.Abdurasulov. Tasviriy san'at O'quv qo'llanma. Toshkent 2013.
3. <http://www.edu.uz>.- O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi sayti.
4. <http://www.uzedu.uz>.-O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi sayti.
5. <https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/12324-2021-06-01-09-09-44>